

На русском: [Шевченко В.В. К вопросу обеспечения конкурентоспособности отечественных турбогенераторов / Материалы 2-й международной научно-технической конференции "Электротехнические и компьютерные системы: Теория и практика" (ЭЛТЕКС-2016), 26-28 июня 2016 года, г. Одесса, Одесский национальный политехнический университет // Электротехнические и компьютерные системы (ISSN 2221-3805, eISSN 2221-3937), специальный выпуск "Электротехнические и компьютерные системы: теория и практика", №22(98). – Украина, Одесса: Наука и техника, 2016. – С. 226-231. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2597120>]

Українською: [Шевченко В.В. До питання забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних турбогенераторів (рос.) / Матеріали 2-ї міжнародної науково-технічної конференції "Електротехнічні і комп'ютерні системи: Теорія і практика" (ЕЛТЕКС-2016), 26-28 червня 2016 року, г. Одесса, Одеський національний політехнічний університет // Електротехнічні і комп'ютерні системи (ISSN 2221-3805, eISSN 2221-3937), спеціальний випуск "Електротехнічні і комп'ютерні системи: теорія і практика", №22 (98). - Україна, Одеса: Наука і техніка, 2016. - С. 226-231. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2597120>]

In English: [Shevchenko Valentina V. (2016) To issue of ensuring of competitiveness of domestic turbogenerators (rus.) / Proceedings of the 2nd International Scientific and Technical Conference "Electrical and Computer Systems: Theory and Practice" (ELTECS-2016), June 26-28, 2016, Odessa, Odessa National Polytechnic University // Electrotechnical and computer systems (ISSN 2221-3805, eISSN 2221-3937), special issue "Electrotechnical and computer systems: theory and practice", 22(98), pp. 226-231. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2597120>]

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/24577>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/24577/1/2016_Shevchenko_K_voprosu_obespecheniya.pdf

Библиотека Вернадского:

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/etks_2016_22_40.pdf

Кафедра электрических машин НТУ "ХПИ":

http://web.kpi.kharkov.ua/elmasch/wp-content/uploads/sites/108/2017/03/2016_9.pdf

На CORE: <https://core.ac.uk/download/pdf/79659336.pdf>

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

- электротехника
- информатика и вычислительная техника
- системная инженерия
- инновации

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ОСНОВАН В 1965 ГОДУ

№ 22 (98)

Наука и техника
2016

УДК 004.231.2

В журнале печатаются результаты научных исследований, которые относятся к разработке современных автоматизированных электромеханических систем, проектированию электромеханических преобразователей и электрических аппаратов, мехатронике, компьютерных систем и их компонентах, информационных интеллектуальных систем, компьютерных сетей и защиты информации в компьютерных системах.

В нем находят отражение также математическое моделирование и оптимизация электротехнических и электромеханических систем, способы управления электроприводами, обеспечивающие энергобережение, современные системы электроснабжения промышленных предприятий. Кроме того, журнал публикует материалы, связанные с автоматическими системами управления и системами искусственного интеллекта.

Журнал рассчитан на инженеров и научных работников, занимающихся исследованием, проектированием и эксплуатацией электротехнических и компьютерных систем и их компонентов, а также на преподавателей и студентов высших учебных заведений соответствующих специальностей.

Создатель – Одесский национальный политехнический университет (ОНПУ).

Печатается по решению Ученого совета ОНПУ от 31.05.2016, протокол № 7

Главный редактор Маевский Д.А. (Одесский нац. политехн. ун-т)
Заместители главного редактора Антошук С.Г., Бушер В.В. (Одесский нац. политехн. ун-т)

Редакционная коллегия

Абакумов В.Г. (Нац. технический ун-т Украины «КПІ»), Акимов Л.В. (Нац. технический ун-т «ХПИ»), Андриенко П.Д. (ООО НИИ «Преобразователь», Запорожье), Антонов А.Е. (Ин-т электродинамики НАН Украины), Вишневецкий Л.В. (Одесская нац. морская академия), Дрозд А.В. (Одесский нац. политехн. ун-т), Загирняк М.В. (Кременчугский нац. ун-т им. М. Остроградского), Кондратенко Ю.П. (Черноморский гос. ун-т им. П. Могила, Николаев), Лебедев В.А. (Ин-т электросварки им. Е.О.Патона НАН Украины), Лозинский О.Ю. (Нац. ун-т «Львовская политехника»), Машталер В.П. (Харьковский нац. ун-т радиоэлектроники), Оберский Г.А. (Одесский нац. политехн. ун-т), Пересада С.М. (Нац. технический ун-т Украины «КПІ»), Пуило Г.В. (Одесский нац. политехн. ун-т), Садовий А.В. (Днепропетровский гос. технический ун-т), Саченко А.О. (НИИ Интеллект. компютер. систем Тернопольского нац. экономического ун-та), Ткачев В.В. (Нац. горный ун-т, Днепропетровск), Шинкаренко В.Ф. (Нац. технический ун-т Украины «КПІ»)

Международная редакционная коллегия

Антонов П.Ц. (Технический ун-т – Варна, Болгария), Зайцева Е.Н. (Жилинский ун-т, Словакия), Машков В. (ун-т Я. Евангелисты Пуркине, Чехия), Масловский Г. (Жешувский технологический ун-т, Польша), Орловский А. (Варшавский ун-т естественных наук – SGGW, Польша), Филлипс Крие (ун-т Ньюкасла, Великобритания), Фараго Б.И. (Белорусский нац. технический ун-т, Минск), Херинг Ф. (Эрфуртский ун-т прикладных наук и бизнес-систем, Германия)

Ответственный секретарь Горохолнская А.Н. (Одесский нац. политехн. ун-т)

Журнал включен в Перечень научных специализированных изданий, в которых могут публиковаться результаты диссертационных работ на соискание ученых степеней доктора и кандидата технических наук (Постановление Президиума ВАК Украины № 1-05/8 от 22 декабря 2010, опубликовано в бюллетене ВАК № 2, 2011).

Статьи журнала индексируются в международных базах данных: *Index Copernicus International, Ulrich's Periodicals Directory, Electronic Journals Library, "Google Scholar" с индексацией научного цитирования, Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), Russian Index of Scientific Quotation (Author), Реферативный журнал ВИНТИ*, а также в национальных базах и библиотек: *Общегосударственный депозитарий «Наукова періодика України», Общегосударственная база данных «Україніка наукова» (реферативный журнал «Джерело»)*.

Поступившие рукописи статей проходят независимое рецензирование и научное редактирование. По их результатам редакционная коллегия принимает решение об опубликовании каждой статьи в журнале, выходящем четыре раза в год. Принимаются рукописи, подготовленные на английском, украинском или русском языке.

Адрес редакционной коллегии: Украина, 65044, г. Одесса, пр. Шевченко, 1 (Одесский нац. политехн. ун-т)

Тел.: +38-048-704-84-54, +38-093-540-38-41, +30-099-797-23-11

E-mail: eltecs.onpu@gmail.com

Сайт: www.etks.onpu.ua

ISSN 2221-3805 (print)

ISSN 2221-3937 (on line)

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ТА КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ

- електротехніка
- інформатика і обчислювальна техніка
- системна інженерія
- інновації

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЖУРНАЛ
ЗАСНОВАНІЙ В 1965 РОЦІ

№ 22 (98)

Наука і техніка
2016

УДК 004.231.2

У журналі друкуються результати наукових досліджень, які стосуються розробки сучасних автоматизованих електромеханічних систем, проектування електромеханічних перетворювачів та електричних апаратів, мехатроніки, комп'ютерних систем та їх компонентів, інформаційних інтелектуальних систем, комп'ютерних мереж та захисту інформації в комп'ютерних системах.

У журналі знаходять відображення, також математичне моделювання та оптимізація електротехнічних та електромеханічних систем, способи керування електроприводами, що забезпечують енергобереження, сучасні системи електропостачання промислових підприємств. Крім того, журнал публікує матеріали, пов'язані з автоматичними системами управління і системами штучного інтелекту.

Журнал розрахований на інженерів та наукових працівників, що займаються дослідженням, проектуванням та експлуатацією електротехнічних та комп'ютерних систем та їх компонентів, а також на викладачів і студентів вищих та середніх навчальних закладів відповідних спеціальностей.

Створивач – Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ).

Друкується за рішенням Вченої ради ОНПУ від 31.05.2016, протокол № 7

Головний редактор Маєвський Д.А. (Одеський нац. политехн. ун-т)
Заступники головного редактора: Антошук С.Г., Бушер В.В. (Одеський нац. политехн. ун-т)

Редакційна колегія

Абакумов В.Г. (Нац. технічний ун-т України «КПІ»), Акимов Л.В. (Нац. технічний ун-т «ХПИ»), Андриенко П.Д. (ВАТ «Перетворювач», Запорожжя), Антонов О.Є. (Ин-т электродинамики НАН Украины), Вишневецкий Л.В. (Одеская нац. морская академия), Дрозд О.В. (Одесский нац. политехн. ун-т), Загирняк М.В. (Кременчугский нац. ун-т им. М. Остроградского), Кондратенко Ю.П. (Черноморский гос. ун-т им. П. Могила, Николаев), Лебедев В.О. (Ин-т электросварки им. Е.О.Патона НАН Украины), Лозинский О.Ю. (Нац. ун-т «Львівська політехніка»), Машталер В.П. (Харківський нац. ун-т радіоелектроніки), Оберський Г.А. (Одеський нац. политехн. ун-т), Пересада С.М. (Нац. технічний ун-т України «КПІ»), Пуїло Г.В. (Одеський нац. политехн. ун-т), Садовий А.В. (Дніпропетровський держ. технічний ун-т), Саченко А.О. (Науково-дослідний ін-т інтелектуальних комп'ютерних систем Тернопільського нац. економічного ун-ту), Ткачев В.В. (Нац. гірничий ун-т, м. Дніпропетровськ), Шинкаренко В.Ф. (Нац. технічний ун-т України «КПІ»).

Міжнародна редакційна колегія

Антонов П.Ц. (Технічний ун-т – Варна, Болгарія), Зайцева О.М. (Ун-т Жиліна, Словацьчина), Машков В. (ун-т Я. Євангелісти Пуркіне, Чехія), Масловський Г. (Жешувський технологічний ун-т, Польща), Орловський А. (ун-т природничих наук – SGGW, Польща), Філіппс Крие (ун-т Ньюкасла, Великобританія), Фараго Б.І. (Білоруський нац. технічний ун-т, Мінськ), Херінг Ф. (Ерфуртський ун-т прикладних наук та бізнес-систем, Німеччина).

Відповідальний секретар Горохолницька Г.М. (Одеський нац. политехн. ун-т)

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук (Постанова Президії ВАК України № 1-05/8 від 22 грудня 2010, опубліковано в бюллетені ВАК № 2, 2011).

Статті журналу індексуються в міжнародних базах даних: *Index Copernicus International, Ulrich's Periodicals Directory, Electronic Journals Library, "Google Scholar" з індексцією наукового цитування, Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), Russian Index of Scientific Quotation (Author), Реферативний журнал ВИНТИ*, а також в національних базах і бібліотеках: *Загальнодержавний депозитарій «Наукова періодика України», Загальнодержавна база даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело»)*.

Рукописи статей проходять незалежне рецензування та наукове редагування. За їх результатами редакційна колегія приймає рішення про опублікування кожної статті в журналі, який виходить чотири рази на рік. Приймаються рукописи, підготовлені російською, англійською або українською мовою.

Адреси редакційної колегії: Україна, 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1 Одеський нац. политехн. ун-т.

Тел.: +38-048-704-84-54, +38-093-540-38-41, +30-099-797-23-11

E-mail: eltecs.onpu@gmail.com

Сайт: www.etks.onpu.ua

ISSN 2221-3805 (Print)

ISSN 2221-3937 (on Line)

Ministry of Education and Science of Ukraine

ELECTROTECHNIC AND COMPUTER SYSTEMS

- **Electrical Engineering**
- **Information Science and Computer Engineering**
- **System Engineering**
- **Innovations**

SCIENTIFIC AND TECHNICAL JOURNAL

FOUNDED IN 1965

No. 22 (98)

Science and Technical
2016

UDC 004.231.2

The results of scientist’s research in a field of modern automatic electromechanical systems analysis and development, electromechanical converters and electric apparatus, mechatronics and computer systems and components, informational intelligence systems, computer networks and defense of information are published in the journal.

The journal reflects mathematic modeling and optimization of electrotechnical and electromechanic systems, ways of electric drives control allowing to saving energy, modern systems of power supply. Besides that, the materials about automatic control systems and systems of artificial intelligence are published in the journal.

The journal is designed for engineers and scientists that take part in researches, designing and exploitation of electrotechnical and computer systems and their components, and also for corresponding specialty teachers and students of high school.

Co-publisher – Odessa National Polytechnic University (ONPU)

The journal is printed according to the decision of the scientific council of ONPU from 31.05.2016, No. 7

Editor-in-chief Maevsky D. A. (Odessa National Polytechnic University)

Deputy Editor-in-chief Antoshchuk S. G., Busher V.V. (Odessa National Polytechnic University)

Editorial Board

Abakumov V.G. (National Technical University of Ukraine “KPI”), Akimov L.V. (National Technical University “Kharkov Polytechn. Inst.”), Andrienko P.D. (OAC “Converter”, Zaporozhye), Antonov A.E. (Institute of Electrodynamics, Kiev), Drozd O.V. (Odessa National Polytechnic University), Vishnevsky L.V. (Odessa National Maritime Academy), Zagirnyak M.V. (Kremenchuk National University name Mykhailo Ostrohradskyi), Kondratenko Yu.P. (Black Sea National University of Peter Mohyla, Nikolaev), Lebedev V.A. (Institute Electrowelding Matches them. Paton NAS, Kiev), Lozynsky O.J. (National University “Lvivska Politechnica”), Mashtalir V. (Kharkov National University Radioelectronics), Oborskiy G.A. (Odessa National Polytechnic), Peresada S.M. (National Technical University of Ukraine “KPI”), Puilo G.V. (Odessa National Polytechnic University), Sadovoy A.V. (Dneprodzerjinsk State Technical University), Sachenko A.O. (Scientific and Researching University of Intelligence Computer Systems of Ternopol National Economic University), Tkachev V.V. (National Mining University, Dnepropetrovsk), Shynkarenko V.F. (National Technical University of Ukraine “KPI”).

International Editorial Board

Antonov P.T. (Technical University of – Varna, Bulgaria), Zaitseva E. (University of Zilina, Univerzitna 8215/1), Mashkov V. (Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, Czech Republic Zilina 01026, Slovakia), Maslowski (Rzeszow University of Technology Department, Poland), Orłowski A. (University of Life Sciences – SGGW, Poland), Phillips Chris (Agriculture & Engineering within New-castle University, United Kingdom), Firago B.I. (Belorussian National Technical University, Minsk), Herfurt V. (Erfurt University of Applied Sciences and Applied Informatics, Germany).

Responsible secretary Goroholinskaya A. N. (Odessa National Polytechnic University)

The Journal is included in the list of specialized scientific publications, which may be published results of theses for the degree of doctor and candidate of technical sciences (Resolution of the Presidium of HAC of Ukraine № 1-05/8 22 December 2010, published in the Bulletin of WAC number 2, 2011).

Articles journal indexed in international databases: *Index Copernicus International*, *Ulrich’s Periodicals Directory*, *Electronic Journals Library*, “*Google Scholar*” with *Scientific Indexation of Quotations* *Russian Science Citation Index (RSCI)*, *Russian Index of Scientific Quotation (author)*, *Abstract Journal of VINITI*, *VINITI Abstract Journal*, and in *National Databases and Libraries: State Depository “Naukova Periodika Ukraine”, Nationwide Data-base “Ukrainika Naukova” (Refereed Journal “Jerelo”), National Depository “Scientific Periodicals of Ukraine”, in Public “Ukrainian Scientific” (Abstract Journal “SOURCE”) Database.*

The journal is published after the manuscripts of articles are blind-reviewed and scientifically edited. The editorial board takes the decisions about the publication according to the results of reviews.

The journal published four a year.

Accepted manuscripts prepared for English, Ukrainian and Russian

Editorial board address: ONPU, Shevchenko Avenue, 1, Odessa, 65044, Ukraine

Phone: +38-048-704-84-54, +38-093-540-38-41, +30-099-797-23-11

E-mail: eltecs.onpu@gmail.com

Web-site: www.etks.opu.ua

ISSN 2221-3805 (print)

ISSN 2221-3937 (on line)

УДК 621.313.322-81

Шевченко В. В., канд. техн. наук

К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ

Аннотация. Рассмотрены направления проведения работ по совершенствованию конструкций отечественных турбогенераторов с целью сохранения их конкурентоспособности на мировом рынке за счет использования современных достижений в области крупного электромашиностроения, в частности, путем замены в крупных турбогенераторах водородного охлаждения на воздушное и совершенствования конструктивных элементов.

Ключевые слова: турбогенератор, конкурентоспособность, надежность, водородное охлаждение, воздухоохладители, энергоэффективность, коэффициент готовности, эксплуатационная маневренность.

Шевченко В. В., канд. техн. наук

ДО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ

Анотація. Розглянуто напрямки проведення робіт з удосконалення конструкцій вітчизняних турбогенераторів з метою збереження їх конкурентоспроможності на світовому ринку за рахунок використання сучасних досягнень в області потужного електромашинобудування, зокрема, шляхом заміни у великих турбогенераторах водневого охолодження на повітряне і вдосконалення конструктивних елементів.

Ключеві слова: конкурентоспроможність, надійність, водневе охолодження, повітроохолоджувачі, енергоефективність, коефіцієнт готовності, експлуатаційна маневреність

Shevchnko V. V., канд. техн. наук

TO ISSUE OF ENSURING OF COMPETITIVENESS OF DOMESTIC TURBOGENERATORS

Annotation. Areas of work on improving the design of domestic turbogenerators are considered to retain their competitiveness in the global market through the use of the latest achievements in the field of large electric machines. This can be achieved by replacing the cooling by hydrogen on the air cooled in large turbogenerators and improvement of the structural elements.

Keywords: turbogenerator, competitiveness, reliability, cooling by hydrogen, air coolers, energy efficiency, availability factor, the operational maneuverability

Введение. Электротехническая отрасль должна быть способной предложить промышленности новые решения в области создания энергоэффективного оборудования. Учитывая не только физическое, но и моральное старение большей части выпускаемой в настоящее время продукции, необходимо разрабатывать и поставлять на рынки новые, перспективные поколения электротехники.

Мировая практика обновления технологий производства в области электротехники определяет необходимость проведения модернизации оборудования в среднем раз в 8–10 лет, но в массовом масштабе в промышленности Украины обновление электротехнических установок не проводилось с 80–90-х г.г. 20 века, [1]. В соответствии с «Обновленной Энергетической стратегией Украины на период до 2030 г.», основной задачей обеспечения энергетической безопасности Украины, как и других стран, является повышение технико - экономических характеристик основного генерирующего оборудования – турбогенераторов (ТГ): расширение эксплуатационного диапазона изменения нагрузок, продление срока службы, применение новых конструктивных решений и теплоносителей, повышение качества

ремонтных работ, что в результате приводит к повышению надежности и конкурентоспособности.

Постановка задачи. С точки зрения затрат энергии украинская экономика является неконкурентоспособной. По данным International Finance Corporation, [2,3], энергоемкость ВВП на 1 дол. в Украине приблизительно в два раза выше, чем в среднем в мире. Основная причина этой проблемы - морально и физически устаревшее электрооборудование промышленных предприятий и электростанций. Кроме того, в настоящее время в энергосистеме Украины усилились проблемы с поддержанием нормативных значений напряжения и частоты, что вызвано изменением энергопотребления, режимов работы и типов энергоприемников. Общее снижение величины электропотребления усилило генерацию реактивной мощности малонагруженными ЛЭП 220-500 кВ и обострило недостаточность существующих средств компенсации реактивной мощности. Это поставило задачу пересмотра требований к эксплуатационным характеристикам ТГ на блоках электростанций в режимах, отличных от номинальных. Известно, что потребление ТГ избыточной реактивной мощности из сети позволяет несколько снизить уровни напряжения при

«провалах» нагрузки, с другой стороны, эксплуатация с повышенным коэффициентом мощности позволяет обеспечивать покрытие «пиков» нагрузки. Современные ТГ вынуждены работать в энергосистемах в сложных условиях: при изменяющихся значениях частоты и напряжения, при систематических пусках и остановах, при изменяющихся динамических воздействиях на элементы конструкции, что приводит к появлению крутильных колебаний, ударных токов, к неточной синхронизации и т.д. Эксплуатация ТГ в ненормальных режимах вызывает ускоренный износ и аварийные отключения из-за разрушения отдельных элементов, т.к. серийные ТГ не рассчитаны на эти режимы.

Поэтому так важно проводить работы по исследованию и внедрению новых решений в тех областях, где продукция, выпускаемая национальной промышленностью, еще находится на мировом уровне и может конкурировать с продукцией ведущих мировых фирм. В частности, это относится к выпуску крупных генераторов для тепловых (ТЭС, АЭС) и гидроэлектростанций (ГЭС, ГАЭС).

В Украине выпуск этой продукции производится на Государственном предприятии Завод (ГПЗ) «Электротяжмаш», г. Харьков.

Материал исследования. В настоящее время совершенствование электротехнической продукции, кроме обычных требований: повышение надежности, снижение себестоимости с одновременным повышением мощности и КПД в единице исполнения за счет внедрения новых технологий, материалов и т.д., - обязано идти с учетом сопутствующих требований. В первую очередь, это повышенные требования энергосбережения, что определяется природно-экологической ситуацией, и, во-вторых, развитие новых направлений производственной деятельности предприятий, связанных с вопросами продления сроков службы электрооборудование, которое, согласно технической документации, отработало срок эксплуатации. Последнее направление активно развивается во всех

странах и определено общемировым экономическим спадом. В качестве примера можно привести решения по продлению в 2 раза сроков эксплуатации электрооборудования АЭС США, на 10-15 лет - многих европейских государств, в том числе, России, [2,4].

Традиционно национальные производственные технологии не отличаются экономичностью. В Советском Союзе практически не стоял вопрос снижения потребления основных энергоносителей - газа и электроэнергии, стоимость которых была низкой. В настоящее время это положение изменилось, изменился и потребитель промышленного оборудования, и, в первую очередь, крупных турбогенераторов, что предъявляет повышенные требования к их экономичности, качеству и эксплуатационной надежности.

Высокий уровень конкурентной борьбы на рынке промышленных товаров вынуждает завод – изготовитель ТГ проводить расширенные испытания, обеспечивать дополнительные виды диагностики узлов и деталей, тепловой контроль и вибродиагностику в режиме *on-line*. Стало обязательным заносить эксплуатационные данные в техническую базу-накопитель, чтобы в дальнейшем у потребителя можно было провести мониторинг, проследить за работой оборудования в течение длительного периода, и, в случае необходимости, провести сервисное обслуживание и/или своевременный ремонт. При этом в промышленности Украины, особенно в электроснабжении, сложилась ситуация, что основное электрооборудование на 90 % и более отработало свой технический ресурс, [2-4].

Одновременно, в короткие сроки полностью заменить устаревшее электрооборудование невозможно из-за ограниченности материальных средств, что сделало необходимым проводить работу по проверке установленного оборудования и продлевать срок службы по данным диагностики его технического состояния. Поэтому первоочередной задачей является обеспечение сотрудничества между предприятиями - изготовителями ТГ, предприятиями по их сервисному обслуживанию и электростанциями с целью увеличения эксплуатационного срока за счет внедрения

современных систем контроля качества и сервисного обслуживания, [3].

Также необходимо научно-техническое сотрудничество между предприятием - изготовителем и ремонтными заводами, научными учреждениями для получения новых комплектующих и материалов, сделать возможным доступ к мировой научной информации, к оказанию информационного содействия на рынке услуг по сервисному обслуживанию и ремонту, как на территории Украины, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Реальный экономический эффект от применения нового электрооборудования определяется различными факторами. Расходы на электроэнергию в течение жизненного цикла электрооборудования составляют до 60 % всех эксплуатационных затрат, расходы на приобретение самого оборудования – только 5÷10 %. Если понимать эффект, как сумму всех преимуществ, которые возникают при эксплуатации более совершенного электрооборудования, то, кроме технических преимуществ энергоэффективного оборудования и экономии расходов на электроэнергию, следует учитывать снижение расходов на техобслуживание, а также на весь комплекс дополнительных услуг по консультациям, диагностике и сервису.

Ввод энергоэффективного оборудования должен проходить комплексно. Основные стратегические направления обеспечения энергоэффективности промышленного производства следующие, [3]:

1) снижение технологических потерь электроэнергии в системах электроснабжения и потерь из-за неточных метрологических характеристик приборов учета;

2) снижение затрат на природно - энергетические ресурсы;

3) снижение влияния на оборудование чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;

4) качественная и современная диагностика технического состояния энергетического оборудования, [4];

5) снижение затрат в коммунальном и жилищном хозяйстве на электроэнергию и теплоснабжение.

Основным элементом любой электростанции является генератор, его совершенство и надежность работы во многом обеспечивает энергоэффективность работы всего цикла. За последние 50 лет максимальная единичная мощность ТГ возросла в 7–7,5 раз: от 200 до 1500 МВт, [4].

Мощность и качество машин (т.е. конкурентоспособность) можно увеличивать за счет:

- интенсификации процессов охлаждения обмоток и сердечников статора и ротора, отдельных конструктивных элементов;

- использования современных технологий и электроизоляционных материалов, электротехнических сталей и поковок с более низкими удельными потерями, высокими прочностными характеристиками;

- создания новых видов формирующихся материалов для крепления обмоток;

- изучения и расширения допустимых пределов режимов работы сверхмощных ТГ в энергосистемах при нормальных и аварийных условиях, при необходимости регулирования параметров сети и т.д.

В частности, одним из современных направлений выхода на международный уровень является создание «воздушных» турбогенераторов, т.е. ТГ, у которых в системе охлаждения проведена полная замена водорода на воздух. Исследования в мировой практике турбогенеростроения направлены на отказ от водородного охлаждения в ТГ мощностью до 300 МВт (а некоторые зарубежные фирмы указывают и более высокий предел мощности, [2,5]) и на перевод их на полное воздушное охлаждение. Это возможно при использовании следующих технических решений:

- использование схемы вентиляции с более интенсивной циркуляцией воздуха и непосредственным охлаждением обмоток;

- применение электротехнических сталей с малыми удельными потерями и изоляции более высокого класса нагревостойкости.

При смене охлаждающей среды в ТГ необходимо вносить следующие конструктивные изменения:

1) корпус и конечные зоны ТГ с воздушным и водородным охлаждением имеют существенные отличия. Конечные зоны «водородного» корпуса ТГ – это сложные и тяжелые

подшипниковые щиты, рис. 1,*a,b*. В «воздушном» ТГ внутренний и внешний щиты выполняют только защитную функцию, рис. 1,*c,d*;

2) для ротора с воздушным охлаждением следует применять непосредственное охлаждение обмотки с трехструйным распределением воздуха: в подпазовый канал, по радиальных щелевидным отверстиям в проводниках обмотки ротора с выбросом газа в воздушный зазор и через каналы клина, рис. 2;

3) при использовании косвенного воздушного охлаждения из пазов, где размещается обмотка статора, удаляют водородные каналы и за счет этого увеличивается сечение проводников, [2,4].

Практика создания на ГПЗ «Электротяжмаш» ТГ с воздушным охлаждением позволяет отметить, что:

- повышается коэффициент готовности до $0,997 \div 0,998$ (по сравнению с $0,95 \div 0,995$ для ТГ с водородным охлаждением), повышается диапазон эксплуатационной маневренности;
- упрощается конструкция, условия эксплуатации и ремонтов, снижаются массогабаритные показатели «неактивной» зоны ТГ;
- значительно повышаются взрыво- и пожаробезопасность;
- упрощается процедура полной автоматизации и диагностики состояния турбогенераторов в режиме *on-line*;
- исключение из конструкции систем охлаждения водорода, уплотнителей и маслообеспечения уплотнений вала, (рис. 1), позволяет использовать менее газоплотный корпус;
- нет необходимости использовать при изготовлении остродефицитные материалы: резиновые уплотнители, фторопластовые шланги, полые медные проводники и др.

Рисунок 1 - Конструкция наружных щитов ТГ с водородной (*a, b*) и воздушной (*c, d*) системами охлаждения: 1 – основная стенка (диск), 2 – присоединительный фланец, 3 – наружные ребра жесткости, 4 – картер подшипника, 5 – фланец для слива/подачи масла в подшипники, 6 – крышка подшипника, 7 – вытяжные трубы

Рисунок 2 – Пример заполнения паза ротора ТГ с полным воздушным охлаждением

К экономическим преимуществам следует отнести отсутствие необходимости защиты от возможного пожара или взрыва водорода и, соответственно, снижение затрат на защиту от них.

Выводы: 1. Для отечественных ТГ необходимо выполнять замену теплоносителя: водорода на воздух, - определяя верхнюю границу мощности «воздушных генераторов», согласно заявленным мировым показателям, в 500 МВт.

2. В турбогенераторах с водородными системами охлаждения существует избыточный запас в 20-25 % по превышению температуры допустимого нагрева (по отношению к допустимой температуре нагрева при используемых классах нагревостойкости изоляции).

Современная тенденция отказа от service-factor-a, делает возможным проектировать новые ТГ с прежними (и большими) значениями мощности на базе конструкций ТГ с водородным охлаждением, но с охлаждением воздухом, что позволит соответствовать мировым стандартам.

Список использованной литературы

1. Gateway to Ukraine. Аналитический портал на базе украинской и мировой экономической статистики. Информационно-аналитическое агентство «Статинформ-

консалтинг». Статистика Украины и мира. Информационно-аналитические решения для энергетической отрасли. – 2015. Адрес доступа: <http://gateway-ukraine.com/Demo/>

2. Шевченко В.В. Перспективная оценка совершенствования энергетической системы Украины [Текст] / В.В. Шевченко // *Электрика*. – Москва: - 2012. - № 9. - С. 10–15.

3. Шевченко В.В. Сравнительная оценка массогабаритных параметров турбогенераторов с воздушной и водородной системами охлаждения [Текст] / В.В. Шевченко, А.Н. Минко // *Вестник НТУ «ХПИ»*. - Харьков: – 2010. - № 3. - С. 108–112.

4. William G. Moore. Inspection, repair and rewind experience on large, air-cooled, high voltage generators [Text] / G. William // *National Electric Coil. - USA. – CIGRE. – A1_213_2010. - P.p. 1-13.*

5. Шевченко В. В. Прогнозирование эксплуатационного состояния турбогенераторов [Текст] / В. В. Шевченко // *Электрика*. – Москва: – 2015. - № 1. – С. 3-7.

6. Шевченко В. В. Модернизация конструкций отечественных турбогенераторов с учетом требований поддержания их конкурентоспособности [Текст] / В.В. Шевченко // *Вісник Національного технічного університету «ХПІ»*. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2014. - № 38(1081). - С.146-155.

7. Шевченко В.В. Системный подход к вопросам оценки технического состояния электрооборудования энергосистем Украины [Текст] / В.В. Шевченко // *Электрика* – Москва: - 2013 -№ 1. – С. 6–11.

8. Maljkovic Z. Limits of turbine generator's underexcited operation [Text] / Z. Maljkovic // *XVII International Conference on Electrical Machines ICEM-2006. - Chania–Greece. - 2006. – P.p. 69-33.*

9. Klempner G. Operation and Maintenance of Large Turbo-Generators [Text] / G. Klempner // *IEEE power & energy magazine. - July/august 2005. - P.p. 60-62.*

10. Горелин А.Х. Состояние и развитие диагностического обеспечения энергоблоков ТЭС Украины [Текст] /

А.Х. Горелин, М.А. Дуэль // Энергетика та електрифікація. - Київ: 2008. - № 12. – С. 6 – 12.

Получено 30.04.2016

References

1. Gateway to Ukraine. Analiticheskiy portal na baze ukrainskoy i mirovoy ekonomicheskoy statistiki. Informatsionno-analiticheskoe agentstvo «Stainformkonsalting». [Analytical portal on the basis of Ukrainian and world economic statistics. "Stainformconsulting" information-analytical agency. Statistics of Ukraine and the world. Information-analytical solutions for the energy industry]. - *Statistika Ukrainyi i mira. Informatsionno-analiticheskie resheniya dlya energeticheskoy otrasli.* – 2015. (In Russian). Available at: <http://gateway-ukraine.com/Demo/>
2. Shevchenko V.V. Perspektivnaya otsenka sovershenstvovaniya energeticheskoy sistemy Ukrainyi [Prospective evaluation of improving the energy system of Ukraine]. - *Elektrika. – Moskva* - Moscow: - 2012. - № 9. – P.p. 10–15. (In Russian).
3. Shevchenko V.V., Minko A.N. Sravnitel'naya otsenka massogabaritnykh parametrov turbogeneratorov s vozduшной i vodorodnoy sistemami ohlazhdeniya [Comparative evaluation of the weight and size parameters turbogenerators with air and hydrogen cooling systems]. - *Vestnik NTU «HPI».* – Kharkov: – 2010. - № 3. – P.p. 108–112. (In Russian)
4. William G. Moore. Inspection, repair and rewind experience on large, air-cooled, high voltage generators [Text] / G. William // National Electric Coil. - USA. – CIGRE. – A1_213_2010. - P.p. 1-13. (In English)
5. Shevchenko V.V. Prognozirovanie ekspluatatsionnogo sostoyaniya turbogeneratorov [Prediction of the operational condition of turbogenerators]. - *Elektrika. – Moskva.* - Electrics. - Moscow: - 2015. - № 1. – P.p. 3-7. (In Russian)
6. Shevchenko V.V. Modernizatsiya konstruktivnykh otchestvennykh turbogeneratorov s uchetom trebovaniy podderzhaniya ih konkurentosposobnosti [The modernization of structures of domestic turbogenerators based on maintaining their competitiveness requirements] - *Vestnik Nacionalnogo tehniceskogo universiteta «HPI».* Sbornik nauchnykh rabot. – Kharkov: - Bulletin "KPI" National Technical University. Collection of scientific works. - – 2014. - № 38(1081). – P.p. 146-155. (In Russian).
7. Shevchenko V.V. Sistemnyy podhod k voprosam otsenki tehniceskogo sostoyaniya elektrooborudovaniya energosistem Ukrainyi [System approach to evaluate the technical condition of electrical power systems of Ukraine] - *Elektrika. – Moskva.* - Moscow: - Electrics. - 2013. - № 1. – P.p. 6-11. (In Russian)
8. Maljkovic Z. Limits of turbine generator's underexcited operation [Text] / Z. Maljkovic // XVII International Conference on Electrical Machines ICEM-2006. - Chania–Greece. - 2006. – P.p. 69 - 33. (In English).
9. Klempner G. Operation and Maintenance of Large Turbo-Generators [Text] / G. Klempner // IEEE power & energy magazine. - July/august 2005. - P.p. 60-62. (In English).
10. Gorelin A.H., Duel M.A. Sostoyanie i razvitie diagnosticheskogo obespecheniya energoblokov TES Ukrainyi Energetika ta elektrifikatsiya [Status and development of diagnostic maintenance units TPP Ukraine]. - *Energetika ta elektrifikatsiya* - Kyiv: - Energy and Electrification. - 2008. - № 12. – P.p. 6 – 12. (In Russian).

Шевченко Валентина Владимировна, к. т. н., доцент, профессор кафедры электрических машин Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», 61002, Украина, г. Харьков, ул. Кирпичева, 21, НТУ «ХПИ»
тел.: +38-050-407-84-54
e-mail: zurba-gan_@mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.	CONTENTS	Page
I. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА			
Петрушин В.С., Плоткин Ю.Р., Еноктаев Р.Н.			
Моделирование регулируемых электроприводов с двухблочными выпрямителями и многофазными асинхронными двигателями	9		
Найденко Е.В., Бойко А.А., Коняхина О.С.			
Снижение нагрузок в кинематических передачах двухмассовой электромеханической системы с люфтом..	15		
Марущак Я.Ю., Кушнир А.П.			
Математическая модель механизма перемещения электродов дуговой сталеплавильной передачи на основе представления Денавита-Хартенберга	20		
Дочирви Дж. Н.			
Динамика двухдвигательного электропривода с регулированием возбуждений при цифровом управлении	28		
Осадчий В.В., Назарова Е.С., Брылистый В.В., Савилов Р.И.			
Лабораторный стенд для исследования микропроцессорных систем управления двухмассовым электроприводом	33		
Задорожня И.Н., Задорожний Н.А.			
Взаимосвязи и оптимизация параметров электромеханической системы с предельной степенью демпфирования упругих колебаний	39		
Кузнецов Б. И., Никитина Т. Б., Коломиец В. В., Хомченко В. В.			
Дослідження динамічних характеристик двомасової електромеханічної системи у різних режимах роботи	44		
Лемешко С.М.			
Повышение противобоксовочных свойств маневрового тепловоза средствами индивидуального управления двигателями тяговой электропередачи	49		

Наукове видання

Електротехнічні та комп'ютерні системи
 Науково-технічний журнал, № 22 (98)
 Головний редактор Д. А. Маєвський
 Комп'ютерний набір Г. М. Горохолінської
 Підписано до друку 25.05.2016
 Формат 60×84/8.
 Ум.-друк. арк. 14,46. Обл.-вид. арк. 12,12
 Тираж 300 прим. Зам. № 1972.
 Свідчення про державну перереєстрацію друкованого засобу масової інформації
 КВ № 17951-6801ПР від 26.07.2011
 Видавництво «Наука і техніка», 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1
 Свідчення про внесення до Державного реєстру України суб'єктів видавничої справи
 ДК №357 від 12.03.2001
 Віддруковано у друкарні з готового оригінал-макету в ТОВ «БАХВА»
 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, корп. 5, тел. (048) 777-43-50. Свідчення серія ДК серія № 4277 від
 06.03.2012

Scientific Publication

Electrotechnic and Computer Systems
 Scientific and Technical Journal, No. 22 (98)
 Editor in chief Maevsky D. A.
 Computer set A. N. Goroholinskaya
 Signed in Print 25.05.2016
 Format 60×84/8.
 Conv. pr. Sheets 14,46. Acc. Pub. Sheets 12,12.
 Circulation of 300 copies. Order No. 1972.
 Certificate of State Reprint Media KV No. 17951-6801PR on 26.07.2011
 Publishing House "Nauka i Technica", 1, Shevchenko av., Odessa, 65044, Ukraine
 Certificate of Registration in the State Register of Ukrainian Entities Publishing DK No. 357 on 12.03.2001
 Printed with the Finished Layout in ООО "BAHVA"
 Shevchenko av. Odessa, 65044, Ukraine, phone +380-48-777-43-50. Certificate DK № 4277 on
 06.03.2012

Научное издание

Електротехнічні та комп'ютерні системи
 Научно-технический журнал, № 22 (98)
 Главный редактор Д. А. Маевский
 Компьютерный набор А. Н. Горохолінська
 Подписано в печать 25.05.2016
 Формат 60×84/8.
 Усл.-печ. л. 14,46. Уч.-изд. л. 12,12
 Тираж 300 экз. Зак. № 1972.
 Свидетельство о государственной перерегистрации печатного средства массовой информации
 КВ № 17951-6801ПР от 26.07.2011
 Издательство «Наука и техника», 65044, г. Одесса, пр. Шевченко, 1.
 Свидетельство о внесении в Государственный реестр Украины субъектов издательского дела
 ДК № 357 от 12.03.2001
 Отпечатано в типографии с готового оригинал-макета в ООО «БАХВА»
 65044, г. Одесса, пр. Шевченко, 1, корп. 5, тел. (048)777-43-50. Свидетельство серія ДК № 4277 от
 06.03.2012

	Стр.	CONTENTS	Page
Levakin M. S., Doroshenko A. I.			
Про оптимальне реактивне навантаження синхронних електроприводів	195		
Khristo P.			
Енергозберігаючий електропривод головних насосів сухого дока на базі диференціального каскада	200		
Leyvikov S. M., Savich V. S., Medveiev V. S.			
Енергомоніторинг Одеської області..	211		
Sinchuk O.N., Sinchuk I.O., Kasatkina I.V., Yalova A.N.			
Прогнозування рівнів споживання електричної енергії підприємствами з підземним способом видобування залізничної сировини	217		
Шевченко В.В.			
К вопросу обеспечения конкурентоспособности отечественных турбогенераторов	226		
Шокарев Д. А., Рыков Г. Ю., Богодист К. П.			
Разработка мероприятий по энергообережению в условиях ПАО «АвтоКрАЗ»	232		
Протына З.П.			
Параметризация геометрии вентиляльно-реактивного двигателя	239		
II. ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА			
Кобозева А.А., Ворникова М.В., Шпортыук А.Г.			
Основы нового подхода к стеганоанализу цифрового изображения	245		
Крисиллов В.А., Городничая Е.А.			
Формализация операций сравнения в условиях неопределенности описания временных характеристик объектов	251		

	Стр.	CONTENTS	Page
Levakin M. S., Doroshenko A. I.			
Optimal reactive load synchronous motors	195		
Khristo P.			
Energy-saving electric drive of a dry dock dewatering pumps based differential cascade	200		
Leyvikov S. M., Savich V. S., Medveiev V. S.			
Energy monitoring Odessa region	211		
Sinchuk O.N., Sinchuk I.O., Kasatkina I.V., Yalova A.N.			
Forecasting levels of consumption of electric energy enterprises with underground mining of iron ore	217		
Shevchenko V.V.			
To issue of ensuring of competitiveness of domestic turbo-generators	226		
Shokarov D., Rykov G., Bohodyst K.			
Development of actions for energy saving in conditions of PJSC "AutoKraZ"	232		
Protsyna Z.P.			
Parameterization of the geometry of SRM	239		
II. INFORMATION SCIENCE AND COMPUTER TECHNICS			
Kobozeva A.A., Vornikova M.V., Shportyuk A.G.			
Fundamentals of the new approach to digital images of steganalysis	245		
Krisilov V. A., Gorodnichaya K. A.			
The formalisms for the operations of comparison temporal characteristics of objects under uncertainty	251		

CONTENTS

Page

I. ELECTROTECHNIC**Petrushin V., Plotkin Y., Yenoktaiev R.**

Simulation of variable speed drives with bi-block rectifiers and high-phase induction motors 9

Naydenko E., Boyko A., Konjahina O.

Reduce the load in the kinematic transmission dual-mass electromechanical systems with backlash..... 15

Marushchak Y.Y., Kushnir A.P.

The mathematical model of the mechanism of electrodes movement of arc steel-melting furnaces on the basis of Denavit-Khartenberg presentation ... 20

Dochviri J. N.

Dynamics of two-motor electric drive with regulation of excitement under digital control 28

Osadchiy V. V., Nazarova Ye. S., Brilistii V.V., Savilov R.I.

Laboratory stand for researching of microprocessor control systems of dual-mass electric drive 33

Zadorozhnyaya I., Zadorozhniy N.

The intercommunications and optimization of parameters in electromechanical system with maximum degree of damping of resilient vibrations..... 39

Kuznetsov B. I., Nikitina T. B., Kolomiets V. V., Khomenko V. V.

Research of dynamic characteristics of twomass electromechanical system in various modes 44

Lemeshko S.

Improvement of anti-skid properties of a switching diesel locomotive by means of individual control of electric power transmission traction..... 49

Kvashnin V., Kosenko V.

Modeling systems direct torque control using a three-phase mathematical model 56

Anischenko N.V., Kanunikov R.V., Jarovoi G.I.

Control of synchronous machine in starter mode 62

Bojko A. A., Semeniuk V. F., Besarab A.N., Miroschnichenko N.V., Akchebash N. V.

Features of control algorithm formation of thyristor lifts systems..... 67

Kotsur M. I., Andrienko A. A., Andrienko D. S., Nemukina O. V.

Regulated asynchronous electric drive with improved characteristics..... 74

Khiov V.S., Fofanov K.P.

Features calculation of core cable capacitances in the presence central curent conductor 79

Pliugin V.E., Yehorov A.V., Shilkova L.V., Potoczkyj D.V. High-speed induction motors transient simulation in Ansys Maxwell.....	160
Kaplun V. V., Shavelkin A. A. Improvement of converting unit of combined power system with renewable energy sources	165
Doroshenko A. I., Levakin M. S. About mathematical modeling of electrical systems specific industrial energy consumers....	170
Beresan A. A., Bilyayev V. L. Spectral analysis of the main current of the proof-of-compliance test station for synchronous Generators	175
Besarab O., Nevolnichenko V., Shabovta M., Sokolov Ya., Tyshchenko I. Optimization of parameters mode of power distribution networks 35 kv in agricultural areas	183
Savich S.P., Tkachuk A.N. Prospects for the introduction multi-zone tariffs in the electricity sector.....	189
Levakin M. S., Doroshenko A. I. Optimal reactive load synchronous motors.....	195
Khristo P. Energy-saving electric drive of a dry dock dewatering pumps based differential cascade	200
Leyvikov S. M., Savich V. S., Medveiev V. S. Energomonitoring Odessa region.....	211
Sinchuk O.N., Sinchuk I.O., Kasatkina I.V., Yalova A.N Forecasting levels of consumption of electric energy enterprises with underground mining of iron ore	217
Shevchenko V.V. To issue of ensuring of competitiveness of domestic turbogenerators	226
Shokarov D., Rykov G., Bohodyst K. Development of actions for energy saving in conditions of pjsc “AutoKrAZ”	232
Protsyna Z.P. Parameterization of the geometry of SRM.....	239
II. INFORMATION SCENCE AND COMPUTER TECHNICS	
Kobozeva A.A., Vornikova M.V., Shportyuk A.G. Fundamentals of the new approach to digital images of steganalysis.....	245

Міністерство освіти і науки України
Одеський національний політехнічний університет

INTERNATIONAL CONFERENCE

ELTECS

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ТА КОМП'ЮТЕРНІ
ELECTROTECHNIC AND COMPUTER

2016

СИСТЕМИ
SYSTEMS

СЕРТИФІКАТ

підтверджує, що

Шевченко Валентина Володимирівна

є учасником

II міжнародної науково - технічної конференції

"Електротехнічні і комп'ютерні системи: теорія та практика"

ELTECS - 2016

м. Одеса, 26 - 28 червня 2016

Голова програмного комітету

Г. О. Оборський